

**РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ
ДИАГНОСТИКЕ ПРОТРУЗИЙ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ.**

**Ким Татьяна Павловна,
Ли Вадим Александрович.**

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация: Излагаемая статья рассматривает протрузию межпозвонкового диска как предварительную стадию развития межпозвонковой грыжи.

Одним из ключевых областей применения МРТ является диагностика протрузий межпозвоночных дисков, что играет важную роль в оценке состояния позвоночника и разработке оптимального лечебного подхода.

Принцип работы МРТ в диагностике протрузий межпозвоночных дисков:

Магнитно-резонансная томография использует сильные магнитные поля и радиоволны для создания подробных изображений мягких тканей, включая межпозвоночные диски. В отличие от рентгеновских лучей, МРТ не представляет риска облучения для пациентов, что делает ее безопасным и эффективным методом диагностики.

Межпозвоночные диски - это структуры, расположенные между позвонками, которые служат амортизаторами и обеспечивают подвижность позвоночного столба. Протрузии межпозвоночных дисков происходят, когда внутренняя часть диска выступает за его нормальные границы. Это состояние может вызывать боли, дискомфорт и другие симптомы.

Магнитно-резонансная томография является основным методом для выявления протрузий межпозвоночных дисков. Ее высокая чувствительность позволяет врачам точно определить местонахождение и характер изменений в диске, оценить степень их воздействия на окружающие ткани и нервные структуры. Эта информация играет решающую роль в разработке

персонализированных планов лечения.

MPT обеспечивает высокую детализацию мягких тканей, что позволяет врачам точно определить характер и степень протрузии.

В отличие от рентгеновской томографии (КТ), МРТ не использует ионизирующее излучение, что делает ее более безопасной для пациентов.

MPT предоставляет изображения в различных плоскостях, что улучшает понимание структурного распределения протрузии.

Ключевые слова включают радиологию, исследование, МРТ, протрузию, диагностику и лечение.

Актуальность: МРТ и МСКТ являются высокочувствительными методами для выявления изменений в позвоночнике, но существует риск неправильной интерпретации полученной информации, особенно при исследовании поясничных болей, частых в старших возрастных группах. Результаты этих исследований могут повлиять на выбор неадекватной тактики лечения. Важной задачей анализа диагностических изображений является разграничение грыжи и протрузии межпозвонкового диска.

Цель исследования: Основной целью данного исследования является улучшение диагностики и лечения протрузии межпозвонкового диска на основе анализа результатов МРТ у пациентов с этим заболеванием.

Материалы и методы: Исследование включает комплексный анализ данных МСКТ и МРТ пациентов с поясничными болями. Объектом исследования является позвоночный сегмент в поясничном отделе позвоночника, принятый за единицу наблюдения. Общее число обследованных позвоночных сегментов составило 138 у 50 пациентов в возрастном диапазоне от 18 до 75 лет, средний возраст которых составил $60,6 \pm 10$ лет. МРТ проводилась на высокопольном магнитно-резонансном томографе "GE Signa Explorer" с напряженностью поля в 1,5 Тл и коротким туннелем.

Результаты: В рамках данного исследования было проведено получение трех серий МР-томограмм с изображением поясничного отдела позвоночника

(ПОП) в сагиттальной и аксиальной плоскостях. Аксиальные томографические срезы были планированы по данным томографии в сагиттальной плоскости, выбирая срединный сагиттальный срез для построения аксиальных срезов через плоскости межпозвоночных дисков (МПД). Каждый из трех МПД (L3-L4, L4-L5, L5-S1) подразумевал три аксиальных среза через верхнюю, среднюю и нижнюю замыкательные пластины тел позвонков. Применялись протоколы получения различных типов изображений, включая T1ВИ и T2ВИ в сагиттальной и аксиальной плоскостях, а также T2*ВИ при необходимости. Многосрезовая спиральная компьютерная томография (МСКТ) выполнялась на сорокасрезовом томографе "GE Revolution EVO 128". Стандартная методика включала реформатированные изображения ПОП в сагиттальной и аксиальной плоскостях.

По результатам анализа данных МРТ 87 позвоночных сегментов (ПС) ПОП выявлены грыжи дисков в 15 случаях и протрузии в 25 случаях. Для улучшения разграничения протрузии и грыжи был применен морфологический критерий изменения заднего контура МПД, основанный на распространении материала выпавшей кзади части диска в каудальном и/или краниальном направлениях. Этот признак был обнаружен в $95,3 \pm 4,6\%$ случаев грыж и в $52,4 \pm 7,8\%$ случаях протрузий. МСКТ также подтвердила наличие этого признака в $92,8 \pm 5,5\%$ случаев грыж и отсутствие его в протрузиях.

Итоговый вывод: Результаты анализа МРТ и МСКТ подтверждают, что признак кранио-каудального распространения материала выпавшей кзади части диска характерен для грыжи и редко встречается при протрузии. Этот морфологический признак может быть использован для дополнительной дифференциации между грыжей и протрузией. В случаях протрузии с этим признаком, рекомендуется применение комплексного подхода с учетом морфологических и количественных критериев для изучения изменений заднего контура МПД в ПОП. Магнитно-резонансная томография играет ключевую роль в диагностике протрузий межпозвоночных дисков, обеспечивая врачам и пациентам необходимую информацию для принятия обоснованных решений

относительно лечения. Ее высокая чувствительность, отсутствие облучения и способность предоставлять детальные изображения делают МРТ неотъемлемым инструментом в современной медицинской практике.

Использованные источники:

1. Alimdjanovich, R.J., Obid , K., Javlanovich, Y.D. and ugli, G.S.O. 2022. Advantages of Ultrasound Diagnosis of Pulmonary Pathology in COVID-19 Compared to Computed Tomography. Central Asian Journal of Medical and Natural Science. 3, 5 (Oct. 2022), 531-546.
2. Yakubov , J., Karimov , B., Gaybullaev , O., and Mirzakulov , M. 2022. Ultrasonic and radiological picture in the combination of chronic venous insufficiency and osteoarthritis of the knee joints. Academic Research in Educational Sciences. 5(3), pp.945–956.
3. Yakubov D. Z., Gaybullaev S. O. The diagnostic importance of radiation diagnostic methods in determining the degree of expression of gonarthrosis //UZBEK JOURNAL OF CASE REPORTS. – С. 36.
4. Yakubov Doniyor Javlanovich, Juraev Kamoliddin Danabaevich, Gaybullaev Sherzod Obid ugli, and Samiev Azamat Ulmas ugli. 2022. “INFLUENCE OF GONARTHROSIS ON THE COURSE AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF VARICOSE VEINS”. Yosh Tadqiqotchi Jurnali 1 (4):347-57.
5. Ахмедов Якуб Амандуллаевич; Гайбуллаев Шерзод Обид угли; Хамидова Зиёда Абдивахобовна. МРТ В СРАВНЕНИИ С ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ АРТРОСКОПИЕЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЗРЫВОВ МЕНИСКА. Tadqiqotlar 2023, 7, 105-115.
6. Гайбуллаев Ш., Усаров М., Далерова М. НОРМАЛЬНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАЗМЕРЫ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА У НОВОРОЖДЕННЫХ //Involta Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 142-148.

7. Нурмурзаев, З. Н., Жураев, К. Д., & Гайбуллаев, Ш. О. (2023). ТОНКОИГОЛЬНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ ЦИТОЛОГИЯ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБРЮШИННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ИССЛЕДОВАНИЕ 85 СЛУЧАЕВ. *Academic Research in Educational Sciences*, 4(4), 126–133.
8. Хамидов, О., Гайбуллаев, Ш. и Давранов, И. 2023. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЗИ И МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ МЕНИСКА КОЛЕННОГО СУСТАВА. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*. 3, 4 (апр. 2023), 176–183.
9. Хамидов О. А., Гайбуллаев Ш. О., Хакимов М. Б. ОБЗОР МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ // *Journal of new century innovations*. – 2022. – Т. 10. – №. 5. – С. 181-195.
10. Хамидов О. А., Гайбуллаев Ш. О., Хомидова Д. Д. РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКА И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ МЫШЕЧНО-СУХОЖИЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЙ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА // *Uzbek Scholar Journal*. – 2023. – Т. 12. – С. 125-136.
11. Юсуфзода Х. и др. ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА МИРИЗЗИ // *Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi*. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 21-25.
12. Якубов Д. Д., Давранов И. И., Шодикулова П. Ш. ХАРАКТЕРИСТИКИ МСКТ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ COVID-19 ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ // *Journal of new century innovations*. – 2023. – Т. 22. – №. 1. – С. 165-176.
13. Якубов Д. Ж., Гайбуллаев Ш. О. Влияние посттравматической хондропатии на функциональное состояние коленных суставов у спортсменов. *Uzbek journal of case reports*. 2022; 2 (1): 36-40. – 2022.
14. Жавланович, Я. Д., Амандуллаевич, А. Я., Зафаржонович, У. З., & Павловна, К. Т. (2023). Мультипараметрическая МРТ В Диагностике Рака

Предстательной Железы. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(2), 577-587. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/MQDHP>

15. угли, А.С.Н., Хамидович, Р.Ш. and Данабаевич, Ж.К. 2023. Кость При Остеоартрите: Визуализация. Central Asian Journal of Medical and Natural Science. 4, 3 (Jun. 2023), 895-905.

16. P., Kim T., and Baymuratova A. C. 2023. "Fast Technology for Ultrasonic Diagnosis of Acute Coleculosis Cholecystitis". Central Asian Journal of Medical and Natural Science 4 (3), 940-46. <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1601>.

17. O., Gaybullaev S., Fayzullayev S. A., and Khamrakulov J. D. 2023. "Cholangiocellular Cancer Topical Issues of Modern Ultrasound Diagnosis". Central Asian Journal of Medical and Natural Science 4 (3), 921-28. <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1599>.

18. Gaybullaev S. O., Fayzullayev S. A., Khamrakulov J. D. Cholangiocellular Cancer Topical Issues of Modern Ultrasound Diagnosis //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 921-928.

19. Alimdjanovich, Rizayev Jasur, et al. "Start of Telemedicine in Uzbekistan. Technological Availability." Advances in Information Communication Technology and Computing: Proceedings of AICTC 2022. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. 35-41.

20. Khamidov O. A., Shodmanov F. J. Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging Play an Important Role in Determining the Local Degree of Spread of Malignant Tumors in the Organ of Hearing //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 929-939.

21. Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Gaybullaev Sherzod Obid ugli 2023. COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL AND VISUAL CHARACTERISTICS OF OSTEOMALACIA AND SPONDYLOARTHRITIS. Science and innovation. 3, 4 (May 2023), 22–35.

22. Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Gaybullaev Sherzod Obid ugli 2023. COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL AND VISUAL CHARACTERISTICS OF OSTEOMALACIA AND SPONDYLOARTHRITIS. Science and innovation. 3, 4 (May 2023), 22–35.
23. Abdurakhmanovich, K. O. (2023). Options for diagnosing polycystic kidney disease. Innovation Scholar, 10(1), 32-41.
24. Abdurakhmanovich, K. O., & Javlanovich, Y. D. (2023). COMPARISON OF MRI WITH DIAGNOSTIC KNEE ARTHROSCOPY FOR EVALUATING MENISCAL TEARS. Zeta Repository, 4(04), 10-18.
25. Yakubov, D. J., & Pirimov, U. N. (2023). Vergleich der Ergebnisse von Ultraschall und MRT bei der Diagnose von Schäden am Meniskus des Kniegelenks. New Central Asian Science Journal, 6(5), 3-11.
26. Khamidov Obid Abdurakhmanovich and Gaybullaev Sherzod Obid ugli 2023. Telemedicine in oncology. Science and innovation. 3, 4 (Aug. 2023), 36–44.
27. Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Gaybullaev Sherzod Obid ugli and Yakubov Doniyor Jhavlanovich 2023. Переход от мифа к реальности в электронном здравоохранении. Boffin Academy. 1, 1 (Sep. 2023), 100–114.
28. Gaybullaev Sh.O., Djurabekova A. T. and Khamidov O. A. 2023. MAGNETIC RESONANCE IMAGRAPHY AS A PREDICTION TOOL FOR ENCEPHALITIS IN CHILDREN. Boffin Academy. 1, 1 (Oct. 2023), 259–270.
29. Khamidov O. A. and Dalerova M.F. 2023. The role of the regional telemedicine center in the provision of medical care. Science and innovation. 3, 5 (Nov. 2023), 160–171.
30. Yakubov D.J. and Mirkhakimova F.M. 2023. Cerebral edema - possibilities of magnetic resonance imaging. Journal the Coryphaeus of Science. 5, 5 (Nov. 2023), 226–236.